

POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DESAFIOS E IMPACTOS NO ENSINO

DOI: 10.5281/zenodo.20449506

Leidna de Souza Oliveira

Oliveira, L. S. Mestranda em Ciências da Educação pela (WUE). Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Educação Inclusiva. Pedagoga com experiência em educação inclusiva, com foco na melhoria das práticas educacionais e na promoção da inclusão. Atua na área educacional com ênfase em assessoria e formação continuada. E-mail: leidnasouza@hotmail.com

RESUMO: O presente texto aborda o conceito de políticas públicas educacionais, destacando sua importância para garantir o acesso, a permanência e a qualidade da educação no Brasil. Apresentamos o desenvolvimento histórico das políticas educacionais brasileiras, os direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além de discutir programas e mecanismos como o FUNDEB e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Também analisamos os desafios relacionados à inclusão, valorização docente e redução das desigualdades educacionais. Conclui-se que as políticas públicas exercem papel fundamental na construção de uma educação mais democrática, inclusiva e igualitária.

Palavras-chave: Políticas públicas educacionais. LDB. FUNDEB. BNCC.

Introdução

As políticas públicas educacionais são fundamentais para a organização e desenvolvimento do sistema educacional no Brasil. Elas envolvem ações, programas e diretrizes criados pelo Estado com o objetivo de garantir o direito à educação, bem como melhorias no ensino e aprendizagem. Além de assegurar o acesso à escola, essas políticas também buscam oferecer condições para a permanência dos estudantes.

Ao longo da história brasileira, a educação passou por diversas transformações, nas quais acompanharam mudanças sociais, políticas e econômicas. Nesse contexto, surgiram leis, programas e mecanismos de financiamento voltados para a democratização do ensino e para a redução das desigualdades educacionais. Entre eles, destacam-se a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (1996), o FUNDEB (2007) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017).

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre as políticas públicas na educação, abordando seus conceitos, evolução histórica, principais legislações e os desafios enfrentados para garantir uma educação pública de qualidade e acessível a todos.

Para alcançarmos nossos objetivos utilizados a metodologia da pesquisa bibliográfica, no qual “(...) é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (Fonseca, 2002, p. 32). E “(...) implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (Lima; Miotto, 2007, p. 38).

O conceito de políticas públicas na educação

O conceito de políticas públicas na esfera da educação abrange uma série de ações desenvolvidas pelo Estado, bem como de outros agentes sociais, com o objetivo de regulamentar, desenvolver, promover e garantir os direitos educacionais à sociedade. Segundo Oliveira (2017, p.5), “(...) políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente de ensino aprendizagem (...)”.

As políticas públicas educacionais são de suma importância para assegurar o processo de democratização do ensino, pois lançam bases para a síntese de toda estrutura da educação, passando pela gestão escola até a criação curricular e os meios de financiamento dos sistemas educacionais.

A concepção de políticas públicas educacionais está associada à ideia de educação como um direito social e um bem público, o que implica a responsabilidade do Estado em assegurar o acesso e a permanência de todos os cidadãos na escola. Esta abordagem destaca-se pela necessidade de ações intervencionistas, que além de garantir o acesso, possam promover uma educação de qualidade.

De acordo com Diehl (*et al.*, 2022), as políticas públicas voltadas para a educação precisam ser planejadas considerando as condições sociais, políticas e econômicas de cada realidade. A efetivação dessas políticas está ligada à participação conjunta de gestores, professores, famílias e estudantes. Dessa forma, políticas educacionais tendem a apresentar melhores resultados quando valorizam as características culturais e regionais das comunidades e promovem integração entre os diferentes níveis de governo.

Carreira (2020) destaca a importância das políticas públicas na inclusão da educação ambiental no ensino. Segundo a autora, a formação dos estudantes deve envolver questões relacionadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente.

Por isso, defende que as políticas educacionais não devem se limitar apenas aos conteúdos tradicionais.

As políticas públicas na educação também precisam considerar áreas específicas, como a educação especial e inclusiva. Grandisoli, Curvelo e Neiman (2021) destacam que políticas voltadas à inclusão de estudantes com necessidades especiais devem envolver diferentes ações, como a preparação dos professores, adaptação dos materiais didáticos e melhoria da estrutura das escolas. Destarte, não basta apenas garantir o acesso desses alunos às instituições de ensino, é imperativo oferecer condições adequadas para o desenvolvimento e participação de todos no ambiente escolar.

Outro ponto importante nas políticas públicas educacionais é a formação e valorização dos professores. Do Carmo (*et al.*, 2019) afirma que a formação continuada dos docentes é fundamental para a efetivação das políticas educacionais, já que os professores exercem papel central no processo de ensino e aprendizagem. Pois as políticas que investem na qualificação e valorização profissional tendem a contribuir para melhorias na qualidade do ensino e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.

Histórico das políticas educacionais no Brasil

O desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil acompanhou as mudanças históricas, sociais e políticas do país. Durante a colonização e parte do período imperial, o acesso à educação era limitado e oferecido principalmente por instituições religiosas, voltadas à formação de grupos privilegiados da sociedade.

Com a Proclamação da República, em 1889, começaram debates sobre a necessidade de uma educação pública mais ampla e laica. No início do século XX, foram criados os primeiros sistemas estaduais de ensino, representando avanços importantes, embora grande parte da população ainda permanecesse sem acesso à escola.

A partir da década de 1930, o movimento da Escola Nova passou a defender uma educação pública, gratuita e acessível para todos.

Outro momento importante ocorreu com a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961, que organizou o sistema educacional brasileiro e definiu responsabilidades do Estado na educação. Porém, durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, houve limitações à liberdade acadêmica e maior valorização de uma educação tecnicista, voltada principalmente para a formação de mão de obra (Ribeiro, 2020).

Com a redemocratização, a educação passou a ser reconhecida como direito social pela Constituição Federal de 1988. Posteriormente, a nova LDB de 1996 fortaleceu princípios como gestão democrática e valorização dos profissionais da educação. Além disso, o Plano

Nacional de Educação (PNE) estabeleceu metas para ampliar o acesso ao ensino e melhorar sua qualidade.

Dessa forma, a história das políticas educacionais no Brasil demonstra avanços importantes na garantia do direito à educação, mas também revela dificuldades na construção de um sistema educacional realmente igualitário e acessível para toda a população.

Constituição Federal de 1988

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 1988, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, conforme estabelece o Art. 205. Além disso, o Art. 22 determina que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. NO Art. 206 afirma que o ensino deve ser baseado em princípios como igualdade de acesso, liberdade de pensamento e saber, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade.

A Constituição também estabelece que o dever do Estado com a educação será garantido por meio de programas suplementares destinados aos estudantes da educação básica, como fornecimento de material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde, conforme previsto pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009 e pelo Art. 208. Além disso, cabe ao poder público acompanhar e fiscalizar a frequência escolar dos alunos.

Outro aspecto importante está relacionado ao financiamento da educação. O Art. 212 determina que a União deve aplicar anualmente pelo menos dezoito por cento da receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios devem investir no mínimo vinte e cinco por cento. A Constituição também prevê a criação do Plano Nacional de Educação, com duração de dez anos, responsável por definir metas, estratégias e diretrizes para o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro.

Por fim, o Art. 214 estabelece que compete ao Estado promover ações voltadas para a erradicação do analfabetismo, universalização do ensino, melhoria da qualidade educacional, formação para o trabalho e desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), foi criada pela Lei nº 9.394 de 1996, é responsável por organizar e regulamentar o sistema educacional brasileiro,

tanto no ensino público quanto no privado. A legislação foi elaborada com base nos princípios garantidos pela Constituição Federal e define normas para o funcionamento da educação no país.

No Art. 3 estabelece princípios como: igualdade de condições para acesso e permanência; liberdade de aprender e ensinar; pluralismo de ideias; valorização do profissional da educação; gestão democrática. Este artigo serve de base para políticas de: inclusão educacional; formação docente; gestão democrática escolar e combate à evasão escolar.

Em seu Art. 4 determina as garantias que o Estado deve oferecer, como: educação básica obrigatória e gratuita; atendimento educacional especializado; acesso à educação infantil; programas suplementares (transporte, alimentação, material didático). Relaciona-se diretamente a programas governamentais como: merenda escolar; transporte escolar; educação inclusiva e universalização do ensino.

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é uma das principais políticas públicas de financiamento da educação no Brasil. Foi criado pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, que por sua vez foi reformulado pela Emenda Constitucional nº 108 de 2020. Seu principal objetivo é garantir recursos para o funcionamento das escolas públicas e reduzir desigualdades entre estados e municípios.

Com a reformulação realizada em 2020, o FUNDEB tornou-se permanente e houve aumento gradual da participação da União no financiamento da educação básica, passando de 10% para 23% até 2026. Essa mudança permitiu o fortalecimento da capacidade dos estados e municípios de investir em uma educação de melhor qualidade.

Os recursos do FUNDEB são utilizados em despesas importantes, como pagamento de professores, manutenção das escolas e aquisição de materiais didáticos. Segundo Cortez (2014), os municípios que receberam investimentos do fundo apresentaram melhorias significativas nos indicadores educacionais.

O FUNDEB também contribui para a valorização dos profissionais da educação, já que a legislação determina que pelo menos 70% dos recursos sejam destinados ao pagamento dos trabalhadores da área.

Outro objetivo importante do FUNDEB é promover maior equidade no financiamento da educação. O fundo redistribui recursos buscando diminuir desigualdades regionais, garantindo que municípios com menor arrecadação também tenham condições de oferecer ensino de qualidade. Com o novo modelo, foi criado o mecanismo do Valor Aluno Ano Total (VAAT), que considera as necessidades de cada rede de ensino e o custo real por estudante.

O Fundeb também tem papel importante no processo de inclusão educacional, beneficiando populações mais vulneráveis, como comunidades rurais, indígenas e quilombolas. A ampliação do fundo, em 2020, trouxe critérios de redistribuição que priorizam regiões com menor arrecadação e baixos índices educacionais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2017, abarcando em suas disposições a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Através da resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, foi fixada a implantação deste documento. Assim, as escolas e redes de ensino ficaram imbuídas de alinharem seus currículos com a BNCC, no qual foi dado um prazo de dois anos (Brasil, 2017).

A BNCC pode ser caracterizada como “(...) documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar (...)” (Brasil, 2017).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um importante documento da política educacional brasileira, foi criado com o objetivo de estabelecer diretrizes para o ensino em todas as etapas da educação básica. A proposta da BNCC é garantir que todos os estudantes do país tenham acesso a uma formação comum, a partir da definição de competências e habilidades importantes para a aprendizagem.

Em seus fundamentos pedagógicos, a BNCC, dá foco no desenvolvimento de competências, que são definidas como “(...) a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver”, como estruturas formadoras capazes de atender a “(...) demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (Brasil, 2017, p.8).

No Art. 210 da Constituição de 1988 já estava definida um conjunto de conteúdos básicos para assegurar uma formação básica comum. A LDB também reforça essa responsabilidade da União, em colaboração com estados e municípios, conforme previsto no Art. 9º.

A BNCC busca padronizar conteúdos essenciais e garantir maior equidade educacional

entre as diferentes regiões do país. Entre seus principais objetivos estão a formação integral dos alunos, bem como o desenvolvimento de competências sociais e emocionais. Dessa forma, a BNCC representa um importante instrumento de organização curricular no Brasil, buscando garantir maior igualdade no acesso ao conhecimento.

O Plano Nacional de Educação (PNE)

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um dos principais instrumentos de planejamento da educação no Brasil, definindo metas e estratégias para o período de dez anos. Criado pela Lei nº 13.005/2014, o plano atual apresenta 20 metas voltadas para diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Além disso, aborda temas como a universalização do acesso à educação, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da área e o financiamento educacional.

O PNE possui grande importância na promoção da igualdade educacional, pois busca diminuir desigualdades históricas relacionadas ao acesso e à permanência dos estudantes na escola, considerando aspectos sociais, econômicos, regionais e culturais.

Entre as principais metas do plano estão a universalização da educação infantil para crianças de 4 e 5 anos e a ampliação das vagas em creches para crianças de até 3 anos (Meta 1); a garantia do ensino fundamental de nove anos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos (Meta 2); o aumento das matrículas no ensino médio e a melhoria da qualidade dessa etapa de ensino (Meta 3); a erradicação do analfabetismo absoluto e a diminuição do analfabetismo funcional (Meta 9); e a valorização dos profissionais da educação, incluindo a equiparação salarial dos professores com profissionais de outras áreas que possuem a mesma formação (Meta 17).

Considerações finais

As políticas públicas educacionais possuem grande importância para o desenvolvimento da sociedade, pois são responsáveis por orientar ações que garantem o direito à educação e buscam melhorar a qualidade do ensino. Ao longo do tempo, o Brasil avançou na criação de leis, programas e mecanismos de financiamento voltados para a ampliação do acesso à escola e para a redução das desigualdades educacionais.

Entretanto, ainda existem muitos desafios, como a falta de investimentos adequados, as desigualdades regionais, a valorização dos professores e as dificuldades na implementação de

políticas de inclusão e qualidade educacional.

Portanto, é necessário que as políticas públicas educacionais continuem sendo fortalecidas e aperfeiçoadas, garantindo não apenas o acesso à educação, mas também condições adequadas de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros.

Referências bibliográficas

ARRETCHE, M. Federalismo e políticas sociais no Brasil: Problemas de coordenação e autonomia. **São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 17- 26, 2004

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília, DF: MEC, 2017.

BRASIL. **Lei n. 15.388, de 14 de abril de 2026**. Institui o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2026-2036 e dá outras providências. Brasília, DF, 2026

CARREIRA, Rosana Cristina. O papel da Educação Ambiental na execução de políticas públicas. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 11, n. 2, p. 11- 23, 2020.

DIEHL, Vera Regina Oliveira; MOLINA NETO, Vicente; SILVA, Lisandra Oliveira. As políticas públicas de educação: a percepção dos docentes de Educação Física. **Movimento**, v. 25, p. e25037, 2022.

DO CARMO, Bruno Cleiton Macedo et al. Políticas públicas educacionais e formação de professores: convergências e distanciamentos na área de Educação Especial. **Revista Educação Especial**, v. 32, p. 1-28, 2019.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

GRANDISOLI, Edson; CURVELO, Eliana Cordeiro; NEIMAN, Zysman. Políticas públicas de Educação Ambiental: História, formação e desafios. **Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 6, p. 321-347, 2021.

LIMA, T. C. S. D., MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista Katálisis**, (10), 37-45. 2007.

OLIVEIRA, Adão Francisco. Políticas Públicas em Educação: conceito e contextualização numa perspectiva didática. **Revista multidisciplinar e psicologia**. Ano 11, n.34, fev 2017.

PEREIRA Talita Vidal, Oliveira, Veronica Borges de. Base Nacional Comum: a autonomia

docente e o currículo único em debate. **Revista Teias**, v. 15, n. 39. 2014, p. 24-42.

PERTUZATTI, Ieda; DICKMANN, Ivo. Alfabetização e letramento nas políticas públicas: convergências e divergências com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 27, n. 105, p. 777-795, 2019.

RIBEIRO, Cristina Tauaf. Agenda em políticas públicas: a estratégia de educação financeira no Brasil à luz do modelo de múltiplos fluxos. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 18, p. 486-497, 2020.